

**O PAPEL DO ENFERMEIRO NO CUIDADO À CRIANÇA COM
TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA**

*THE ROLE OF THE NURSE IN CARING FOR CHILDREN WITH AUTISM
SPECTRUM DISORDER*

Jeniffer Kélvia Chagas Vieira de Sousa¹

Alice Maria Correia Pequeno²

RESUMO: O transtorno de espectro autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento que afeta comunicação, socialização e autonomia, sendo mais prevalente em meninos. O diagnóstico ainda depende da observação clínica e do uso de instrumentos de triagem, como o M-CHAT. O enfermeiro, especialmente na Atenção Primária à Saúde, tem papel estratégico ao realizar consultas de puericultura, identificar sinais de alerta, orientar familiares e encaminhar para avaliação especializada. Esse estudo objetivou descrever as evidências científicas acerca do papel do enfermeiro no cuidado da criança com TEA. Trata-se de revisão integrativa de literatura, que analisou estudos publicados entre 2020 e 2025 nas bases BDEF, LILACS e BVS, Para a busca, foram empregados os operadores booleanos “AND” e os descritores controlados: “Autismo” AND “Cuidado” AND “Enfermagem”, aplicados em português nos campos de título e resumo. Foram incluídos artigos originais, disponíveis na íntegra, em português, publicados entre 2020 e 2025, e que respondiam à questão norteadora do estudo. Excluíram-se cartas, resenhas críticas, textos reflexivos, duplicados, incompletos, fora da linha temporal ou que não abordassem diretamente a temática proposta. A amostra final foi composta por cinco artigos relevantes. Os achados revelaram dificuldades relacionadas à falta de protocolos, capacitação insuficiente e sobrecarga de trabalho, que comprometem a assistência. Entretanto, também evidenciaram o potencial do enfermeiro como agente de cuidado integral, utilizando teorias como a de Orem (autocuidado) e Jean Watson (cuidado humano). As intervenções envolvem estímulo ao autocuidado, apoio à socialização, vínculo com a família e atuação multiprofissional. Conclui-se que o enfermeiro desempenha função essencial para a qualidade de vida da criança com TEA, mas necessita de maior suporte institucional, capacitação e instrumentos práticos que favoreçam um cuidado inclusivo, efetivo e humanizado.

Palavras-chave: Transtorno de Espectro Autista; Autismo; Cuidado de Enfermagem.

ABSTRACT: *Autism spectrum disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder that affects communication, socialization, and autonomy, being more prevalent in boys. Diagnosis still depends on clinical observation and the use of screening instruments, such as the M-CHAT. Nurses, especially in Primary Health Care, play a strategic role in conducting well-child visits, identifying warning signs, guiding families, and referring for specialized evaluation. This study aimed to describe the scientific evidence regarding the role of nurses in the care of children with ASD. This is an integrative literature review that analyzed studies published between 2020 and 2025 in the BDEF, LILACS, and BVS databases. For the search, the Boolean operator "AND" and the controlled descriptors "Autism" AND "Care" AND "Nursing" were used, applied in Portuguese in the title and abstract fields. Original articles, available in full text in Portuguese, published between 2020 and 2025, and that answered the guiding question of the study were included. Letters, critical reviews, reflective texts, duplicates, incomplete articles, articles outside the timeline, or articles that did not directly address the proposed*

theme were excluded. The final sample consisted of five relevant articles. The findings revealed difficulties related to the lack of protocols, insufficient training, and work overload, which compromise care. However, they also highlighted the potential of nurses as agents of comprehensive care, using theories such as Orem's (self-care) and Jean Watson's (human care). Interventions involve stimulating self-care, supporting socialization, bonding with the family, and multidisciplinary action. It is concluded that nurses play an essential role in the quality of life of children with ASD, but need greater institutional support, training, and practical tools that promote inclusive, effective, and humanized care.

Keywords: *Autism Spectrum Disorder; Autism; Nursing Care.*

¹Discente do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: jeniffersousak@gmail.com

²Orientadora do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: alice@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O transtorno de espectro autista (TEA) é um transtorno associado ao desenvolvimento neurológico, estando relacionado a fatores intrínsecos, imunológicos e mentais. O TEA aparece em torno de três anos, o que acaba afetando o neurodesenvolvimento infantil, manifestando-se em diversas áreas, como: socialização, comunicação, habilidades intelectuais, podendo ocasionar atraso mental em distintos graus de intensidade, dependendo de cada criança (Anjos, 2019).

Em 2019, no Brasil, estimou-se que havia cerca de 2 milhões de autistas, considerando que crianças com autismo menores de 5 anos eram entre 120 a 200 mil, e pessoas menores de 20 anos estimavam entre 400 a 600 mil (Araújo *et al.*, 2019). Completando a informação, Santos *et al.* (2019) revelam que o predomínio do autismo é quatro vezes maior em meninos do que em meninas. Apesar dessas informações, alguns autores referenciam que as meninas podem ser mais acometidas pelo TEA.

Apesar que ainda não existam testes específicos para detectar o TEA, o diagnóstico é baseado pelo quadro clínico do paciente, em crianças com o transtorno pode identificar-se eletroencefalograma (EEG) modificado e alterações metabólicas, como níveis elevados de serotonina no sangue (Anjos, 2019).

Em 2012, foi instituída a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que discorre sobre os direitos da pessoa com TEA contemplando um diagnóstico precoce tratamentos adequados concedidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), assim como a introdução para a vida profissional que possibilitam a implantação de equidade e igualdade para todos (Brasil, 2012).

O enfermeiro muitas vezes é o primeiro contato dos pacientes nos serviços de saúde,

principalmente na Atenção Primária à Saúde (APS), realizando uma atribuição primordial na assistência do enfermeiro, como o papel de educação em saúde da comunidade e também durante a consulta de enfermagem. Nessa consulta, o enfermeiro realiza a anamnese, assim fazendo a avaliação, observando alguns comportamentos e sinais de TEA. Na comunidade, o enfermeiro tem uma importância significativa, ao sensibilizar a comunidade para a inclusão das crianças, além de contribuir para a criação de espaços de reabilitação psicossocial. Essas ações criam uma valorização dessas crianças, assim elas se sentirão acolhidas (Nascimento *et al.*, 2018; Andrade e Teodoro, 2016).

Outrossim, ainda há uma falta de preparo e experiência dos profissionais de saúde sobre o TEA, o que pode comprometer o progresso e o tratamento das crianças. Nessa perspectiva, a enfermagem é vista como um mecanismo importante para perceber os sinais de TEA, tornando-se fundamental para o processo diagnóstico, assim sendo, proporcionando um cuidado adequado (Silva *et al.*, 2019).

Por conseguinte, constitui-se como questão norteadora desse estudo: quais as evidências científicas acerca do papel do enfermeiro no cuidado à criança com transtorno de espectro autista?

Com base em evidências científicas, a atuação do enfermeiro é essencial na identificação precoce dos sinais do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em crianças. Por meio da observação clínica e do uso de instrumentos de triagem, o enfermeiro contribui para o diagnóstico oportuno e para a implementação de intervenções eficazes. Além disso, promove um cuidado individualizado, humanizado e de qualidade, acolhendo a criança e sua família, e articulando-se com a equipe multiprofissional para garantir um atendimento integral e centrado nas necessidades específicas de cada caso.

A justificativa da pesquisa relaciona-se com a vivência acadêmica, em que observou-se a dificuldade no assunto tanto para o paciente como para o enfermeiro, pois muitas vezes o profissional não tem qualificação adequada para lidar com esse grupo de pacientes. Diante do fato, surgiu o interesse de aprofundar o aprendizado sobre o TEA e como o enfermeiro pode contribuir para a qualidade de vida desses pacientes.

O presente estudo teve como objetivo descrever as evidências científicas acerca do papel do enfermeiro no cuidado da criança com TEA.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura, baseado em Mendes, Silveira e Galvão (2008). Para a etapa inicial, realizou-se a escolha do tema relacionado ao papel do enfermeiro no cuidado à criança com TEA. Nessa perspectiva, utilizou-se a estratégia PICO para elaborar a pergunta de partida.: Quais as evidências científicas acerca do papel do enfermeiro no cuidado à criança com Transtorno do Espectro Autista, considerando as contribuições e resultados alcançados? (Quadro 1).

Quadro 1 – Elaboração da pergunta norteadora segundo a estratégia PICO.

Elemento	Descrição
P (Paciente/Problema)	Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
I (Intervenção)	Ações e cuidados realizados pelo enfermeiro
C (Comparação)	Ausência de cuidados pelo enfermeiro
O (Outcome - Resultados)	Contribuições, resultados e evidências acerca do papel do enfermeiro no cuidado à criança com TEA

Na segunda etapa, constituíram-se os critérios de inclusão e exclusão na realização da pesquisa. Foram incluídos estudos originais, textos completos, publicados em português, disponíveis na íntegra em meios eletrônicos publicados entre 2020 e 2025. Excluíram-se as cartas, resenhas críticas, textos reflexivos e artigos repetidos nas bases de dados. O levantamento de artigos foi realizado nas seguintes bases de dados: Base de Dados em Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). As buscas foram realizadas em agosto e setembro de 2025. Foram utilizados para busca dos artigos os seguintes descritores disponibilizados na base Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e suas combinações nas línguas portuguesa: “Autismo” AND “Cuidado” AND “Enfermagem”, associadas e buscadas no título e no resumo.

Na terceira etapa, foi realizada uma triagem dos artigos completos disponíveis, excluindo-se artigos repetidos. Então, procedeu-se à leitura por títulos, resumos e datas de publicação. Posteriormente, foi realizada a leitura completa dos textos restantes e, em seguida, uma última triagem para averiguar os trabalhos que tratavam do tema delimitado.

Na quarta etapa, fez-se a extração das informações com base no instrumento desenvolvido por Ursi (2005), contemplando: base de dados; autor, ano, país e revista; título; nível de evidência; objetivo; metodologia; principais resultados e conclusão.

Na quinta etapa, após a definição das informações dos estudos extraídos e selecionados, foi realizada uma leitura minuciosa para reunir, categorizar e sintetizar os dados relevantes, agrupando-os conforme as similaridades temáticas. Nessa fase, procedeu-se à análise crítica e

interpretação dos resultados encontrados, com o objetivo de determinar o nível de evidência de cada estudo e a confiabilidade dos achados, de modo a sustentar as conclusões e fortalecer o conhecimento produzido sobre o tema investigado. Essa etapa corresponde à análise e categorização dos dados em uma revisão integrativa, sendo à fase de coleta e organização dos dados em pesquisas convencionais.

Na sexta etapa, elaborou-se o documento síntese, com apresentação dos resultados e discussão à luz da literatura científica pertinente, permitindo integrar as evidências encontradas e propor reflexões que contribuam para o avanço do conhecimento sobre o objeto de estudo.

3 RESULTADOS

Na busca inicial realizada na BDEFN, utilizando os descritores “*autismo*” AND “*cuidado*” AND “*enfermagem*”, foram identificados 20 artigos. Destes, 13 foram excluídos: 5 por estarem fora da linha temporal, 2 por não fazerem parte da temática, 2 por idioma, 2 por indisponibilidade do texto completo, 1 por ser resenha crítica e 1 por se tratar de carta. Assim, 7 artigos foram selecionados para leitura integral, mas após a análise verificou-se que nenhum atendia integralmente à proposta da pesquisa.

Na base LILACS, foram localizados 17 artigos. Após a triagem inicial, 14 foram excluídos, sendo: 2 por duplicidade, 3 por estarem fora da linha temporal, 2 por idioma, 3 por não se enquadrarem na temática, 2 por estarem incompletos, 1 por ser resenha crítica e 1 por ser carta. Dessa forma, restaram 3 artigos que atenderam aos objetivos da revisão.

Na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), foram identificados 110 artigos. Após a aplicação dos critérios de exclusão, 108 foram descartados, sendo: 20 por duplicidade, 25 por estarem fora da linha temporal, 15 por idioma, 18 por não estarem dentro da temática, 10 por estarem incompletos, 12 por serem resenhas críticas e 8 por serem cartas. Restaram 2 artigos que compuseram a amostra final desta revisão. Ao final da análise, cinco artigos compuseram esta revisão (Figura 1).

Figura 1– Fluxograma de seleção dos artigos.

Fonte: Autora, 2025.

Dos estudos analisados, dois caracterizaram-se como exploratórios e descritivos, enquanto os outros dois apresentaram delineamento descritivo, com abordagem qualitativa, voltados à compreensão de fenômenos a partir das percepções e experiências dos participantes. Importa destacar que todos foram conduzidos no Brasil, no período de 2021 a 2025, refletindo produções científicas recentes e contextualizadas à realidade nacional, conforme apresentado cronologicamente no quadro 2.

QUADRO 2 – Quadro síntese dos artigos. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2025.

Base	Autor, ano, país e revista	Título	Objetivo	Metodologia	Nível de evidência	Principais resultados	Conclusão do artigo
L I L A C S	1. Pitz; Gallina e Schultz. 2021. Brasil. Revista APS	Indicadores para triagem do transtorno do espectro autista e sua aplicabilidade na consulta de puericultura: conhecimento das enfermeiras	Descrever o conhecimento da enfermeira da Estratégia Saúde da Família (ESF) sobre indicadores para a triagem do TEA e sua experiência na aplicabilidade na consulta de puericultura.	Pesquisa descritiva, qualitativa	VI	Os resultados foram construídos em três categorias, sendo uma delas “Conceituando o TEA, descrevendo a importância da triagem precoce e vivenciando a assistência às crianças com TEA”.	Concluiu-se que as enfermeiras desconhecem instrumentos de triagem para TEA. Quando oportunizado nesse estudo a sua aplicabilidade, as participantes descreveram como de fácil utilização e relataram também a sua relevância.

<p>2 . L I L A C S</p>	<p>2. Soeltl; Fernandese Camillo. 2021. Brasil. ABCS Health Sci.</p>	<p>O conhecimento da equipe de enfermagem acerca dos transtornos autísticos em crianças à luz da teoria do cuidado humano</p>	<p>Analisar, com base nos princípios abordados na Teoria do Cuidado Humano, o conhecimento da equipe de enfermagem acerca dos TEA e a abordagem do tema durante a formação profissional.</p>	<p>Estudo descritivo, de abordagem qualitativa do tema durante a formação profissional.</p>	<p>VI</p>	<p>Foram elaboradas quatro categorias principais: o cuidado baseado em valores humanístico- altruístas, o cultivo da sensibilidade para si e para o outro, a valorização da expressão de sentimentos e a relação interpessoal, a promoção do ensino- aprendizagem intrapessoal e interpessoal.</p>	<p>Os profissionais de enfermagem não estão preparados para atuar na assistência da criança com TEA. O tema é pouco abordado durante sua formação, fazendo com que os profissionais se sintam inseguros e sentimentose a relação interpessoal, a promoção do ensino- aprendizagem intrapessoal e interpessoal.</p>
--------------------------------	---	---	--	---	-----------	--	--

<p>3 . L I L A C S</p>	<p>3. Magalhães <i>et al.</i>, 2022. Brasil. Revista Baiana de Enfermag e m</p>	<p>Diagnósticos e intervenções de enfermagem em crianças com transtorno do espectro autista: perspectiva para o autocuidado</p>	<p>Descrever os diagnósticos e as intervenções de enfermagem em crianças com transtorno do espectro autista fundamentados em taxonomias de enfermagem e na teoria do autocuidado.</p>	<p>Estudo explorató rio e descritivo</p>	<p>VI</p>	<p>Isolamento social, falta de motivação e dependência para execução de atividades constituíram os principais problemas levantados. As afirmativas diagnósticas que possibilitaram a estruturação de 27 intervenções de enfermagem, compreenderam o déficit no autocuidado para alimentação, banho e higiene íntima; o isolamento social; e a disposição para melhora do autocuidado.</p>	<p>Observou-se, neste estudo, que as crianças com Transtorno do Espectro autista vivenciavam comprometimentos no autocuidado capazes de interferir na autonomia e no grau de independência, levando a desinteresse e à falta de motivação para a realização de atividades básicas de vida.</p>
--------------------------------	---	---	---	--	-----------	---	--

<p>4 . BVS</p>	<p>4.Oliveira 2024</p>	<p>Detecção precoce dos sinais de alerta de autismo em crianças na atenção primária à saúde sob a perspectiva das relações interpessoais</p>	<p>descrever a participação de enfermeiros no processo de detecção precoce dos sinais de alerta dos TEA em crianças de até três anos de idade, no âmbito da Atenção Primária à Saúde; e analisar as relações interpessoais enfermeiros e familiares dessas crianças no processo de detecção precoce dos sinais de alerta dos TEA</p>	<p>Abordagem qualitativa, descritiva</p>	<p>VI</p>	<p>Participaram do estudo 27 enfermeiros, com idade média de 36 anos, sendo a maioria especializada em Saúde da Família. O tempo médio de formação foi de aproximadamente 10 anos, com 3 anos de atuação na Estratégia de Saúde da Família e 7 anos na assistência pediátrica. As entrevistas foram analisadas por meio de classificação hierárquica descendente, resultando em dois blocos temáticos e cinco classes. Essas classes abordaram: relações interpessoais nas consultas de puericultura; capacitação para detecção precoce de sinais de TEA; papel do enfermeiro junto a familiares; comunicação e vínculo terapêutico; e atuação multidisciplinar na suspeição precoce de TEA.</p>	<p>A participação dos enfermeiros na detecção precoce dos sinais de TEA mostrou-se fundamental, apesar de desafios como sobrecarga de trabalho, falhas no fluxo de atendimento, demora nos encaminhamentos, pouco domínio de protocolos e lacunas na capacitação. As implicações para a Enfermagem destacam a importância de fortalecer o vínculo família-criança- enfermeiro, aliando conhecimento técnico- científico e sensibilidade humana para promover uma prática mais efetiva, inclusiva e voltada à qualidade de vida futura.</p>
--------------------	------------------------	--	--	--	-----------	--	--

<p>5 . B V S</p>	<p>5. Oliveira <i>etal.</i>, 2025. Rev Bras Enferm.</p>	<p>Participação de enfermeiros na detecção de sinais de autismo infantil na Atenção Primária à Saúde</p>	<p>Compreender a participação de enfermeiros no processo de detecção precoce dos sinais de alerta dos transtornos do espectro autista (TEA) em consultas de puericultura</p>	<p>Pesquisa qualitativa, exploratória</p>	<p>VI</p>	<p>A análise lexical apontou aspectos temáticos relacionados à dinâmica da avaliação do desenvolvimento, práticas de relacionamento interpessoal entre enfermeiros e familiares, além de limites e interações entre os profissionais de saúde envolvidos na detecção precoce</p>	<p>A puericultura caracteriza-se como recurso singular para a detecção precoce dos sinais de alerta dos TEA. Enfermeiros precisam ser reconhecidos como agentes estratégicos diante dessa demanda, especialmente no cuidado às famílias vulnerabilizadas socioeconomicamente.</p>
----------------------	---	--	--	---	-----------	--	---

3.1 Atuação do enfermeiro na detecção precoce do TEA

Dos cinco artigos analisados, verificou-se que dois deles destacaram de forma central a atuação do enfermeiro no processo de TEA.

Segundo Oliveira (2024), a detecção precoce dos sinais de TEA é essencial para garantir o desenvolvimento mais saudável da criança e minimizar ao máximo os comprometimentos que possam vir. O diagnóstico, geralmente, ocorre após os três anos, mas os sinais podem aparecer bem antes e devem ser identificados já nas primeiras consultas de puericultura. Nessa perspectiva, o enfermeiro exerce um papel importante e estratégico. A atuação do enfermeiro envolve o acolhimento, escuta empática e qualificada e a avaliação integral da criança. O autor cita os protocolos de triagem, como M-CHAT e IRDI.

Conforme Oliveira *et al.* (2025), o enfermeiro tem participação efetiva na detecção de sinais precoces de autismo, por estar na linha de frente durante as consultas de puericultura. Os principais achados do estudo evidenciam que, por meio da observação clínica e da escuta ativa, o enfermeiro acompanha os marcos do desenvolvimento, os comportamentos, a interação social, a linguagem e as brincadeiras da criança, considerando também os relatos dos familiares. Durante esse acompanhamento, são verificados indicadores de alerta, como ausência de contato visual, pouca resposta ao nome, atraso na fala, repetição de gestos e restrição em brincadeiras. Nesse processo, a caderneta de saúde da criança se torna essencial, pois permite registrar os marcos do desenvolvimento e identificar precocemente possíveis desvios.

Além disso, destaca-se a importância do relacionamento interpessoal do enfermeiro com a família, que possibilita a criação de vínculos de confiança e favorece a oferta de orientações, suporte emocional e esclarecimentos sobre os sinais de alerta do TEA. Ressalta-se ainda que a equipe multiprofissional é indispensável no processo diagnóstico, visto que o enfermeiro não tem atribuição de estabelecê-lo, mas pode comunicar os achados ao médico para encaminhamento a um profissional especializado. Os autores também ressaltam a utilização de escalas específicas, como o M-CHAT e/ou o DENVER III, como ferramentas complementares na avaliação do desenvolvimento infantil (Oliveira *et al.*, 2025).

3.2 Diagnósticos e intervenções de enfermagem em crianças com TEA à luz de teorias

O estudo de Magalhães *et al.* (2022) apresenta os principais diagnósticos e intervenções da enfermagem em crianças com TEA, conforme a Teoria de Dorothea Orem. As

crianças com TEA têm o comprometimento do seu autocuidado, o que irá influenciar na sua autonomia e na qualidade de vida. Os principais diagnósticos identificados no artigo foram: déficit no autocuidado, na alimentação, tomar banho, higiene íntima e bucal. Esses diagnósticos estão ligados à redução da motivação, às dificuldades de fazer tarefas diárias sozinho e à tendência ao isolamento social. Para o déficit de alimentação, a recomendação é incentivar o uso de talheres, estabelecendo rotinas, afastando distrações e escolha dos alimentos. Na higiene íntima e bucal, é importante encorajar pequenas habilidades, como amarrar cadarço e fechar roupas, propor estratégias na hora do banho, como colocar música, brinquedos ou histórias. No isolamento social, é importante estabelecer ambiente seguro, estimular atividades e orientar sobre maneiras de favorecer comunicação e socialização, como jogos e brincadeiras (Magalhães *et al.*, 2022).

Já o estudo de Soeltl, Fernandes e Camillo (2021) descreve o cuidado humano baseado na teoria de Jean Watson. Com base nessa teoria, foram achados quatro eixos principais do cuidado, como: desenvolvimento de valores humanístico-altruístas, cultivo da sensibilidade para si e para o outro, valorização da expressão de sentimentos e relacionamento interpessoal, e promoção do ensino- aprendizagem intrapessoal e interpessoal.

Em afirmação dos autores anteriores, Soelt, Fernandes e Camillo (2021), relatam que o cuidado humanístico é sobre o acolhimento integral daquela criança, respeitando o seu individual, assim evitando estigmatização. O cultivo da sensibilidade consiste na empatia, harmonia e calor, reconhecimento das particularidades do processo sensorial e propondo uma assistência ajustada às reações observadas na criança frente à estimulação. A valorização da expressão de sentimentos se destaca pela importância do profissional em reconhecer e expressar sentimentos, construindo vínculos mais firmes com a criança e seus familiares. A promoção do ensino-aprendizagem intrapessoal e interpessoal refere-se ao ensino-aprendizagem do preparo profissional, mesmo que ainda falte uma formação mais consistente sobre o TEA, quanto ao processo de promoção de saúde para os familiares, que precisam de orientação quanto ao manejo, rotinas e cuidados básicos.

3.3 Cuidados de enfermagem e desafios para a assistência a crianças com transtorno do espectro autista

O estudo de Oliveira (2024) descreveu que a atuação do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde é marcada por desafios como sobrecarga de trabalho, falhas no fluxo de atendimento, demora nos encaminhamentos e lacunas na capacitação profissional. Apesar disso, destacou que

o enfermeiro tem papel fundamental no vínculo com a família, na escuta qualificada e na detecção precoce dos sinais de alerta do TEA. O artigo também ressaltou a necessidade de maior reconhecimento institucional e oferta de instrumentos que facilitem a triagem durante as consultas de puericultura.

De modo semelhante, Oliveira *et al.* (2025) enfatizaram que a consulta de puericultura é um momento estratégico para observar marcos do desenvolvimento, comunicação e interação social da criança. Contudo, o estudo apontou limitações importantes, como ausência de protocolos padronizados e dificuldades na articulação multiprofissional. Ambos os trabalhos evidenciam o compromisso do enfermeiro com um cuidado integral e humanizado, embora reconheçam que as condições de trabalho ainda são precárias para atender plenamente as demandas do público autista.

O artigo de Pitz, Gallina e Schultz (2021) também trouxe desafios semelhantes, destacando a falta de protocolos específicos e de conhecimento técnico sobre instrumentos de triagem, como o M-CHAT. As autoras observaram que muitas enfermeiras desconheciam essas ferramentas, mas, quando apresentadas a elas, relataram facilidade de uso e reconheceram sua relevância. Essa lacuna na formação reforça a necessidade de capacitação continuada e de materiais acessíveis que orientem a prática.

Já o estudo de Magalhães *et al.* (2022) concentrou-se mais nas intervenções de enfermagem sob a ótica da Teoria do Autocuidado de Orem, abordando estratégias concretas como o estímulo à autonomia nas atividades de vida diária, incentivo ao autocuidado na alimentação e higiene e criação de ambientes seguros e estimulantes. Embora o foco principal tenha sido o cuidado, o artigo também evidencia o desafio da dependência funcional e social das crianças com TEA, o que exige do enfermeiro planejamento individualizado e contínuo.

Por sua vez, Soeltl, Fernandes e Camillo (2021) analisaram o cuidado à luz da Teoria do Cuidado Humano de Jean Watson, enfatizando a empatia, a valorização da expressão de sentimentos e o vínculo afetivo entre profissional, criança e família. O artigo destacou que muitos enfermeiros se sentem inseguros e despreparados para atuar com esse público devido à carência de formação específica sobre o TEA, configurando um dos principais desafios apontados na literatura.

Assim, observou-se que todos os artigos incluídos abordaram, de algum modo, os desafios da assistência, seja pela falta de preparo técnico, ausência de protocolos ou dificuldades estruturais. Apenas dois (Magalhães *et al.*, 2022 e Soeltl; Fernandes; Camillo, 2021) exploraram

diretamente as práticas de cuidado, propondo intervenções baseadas em teorias de enfermagem. Os demais (Oliveira, 2024; Oliveira *et al.*, 2025; Pitz *et al.*, 2021) enfatizaram as barreiras e limitações que comprometem o cuidado integral. Nenhum artigo apresentou protocolos completos ou guias específicos de cuidados adaptados à realidade do enfermeiro da Atenção Primária.

Portanto, a literatura revela avanços conceituais importantes, mas ainda evidencia grandes lacunas na prática assistencial, exigindo maior capacitação profissional, produção de instrumentos próprios da enfermagem e fortalecimento das redes de apoio intersetoriais voltadas às crianças com TEA e suas famílias.

5 DISCUSSÃO

A atuação do enfermeiro no entendimento de Steffen *et al.* (2019), é que, quanto mais precocemente a detecção do diagnóstico e o início do tratamento, mais eficazes serão os resultados obtidos, pois os sinais ainda não estão totalmente desenvolvidos e a infância é uma fase marcada por uma elevada capacidade de adaptação e reorganização do cérebro.

O diagnóstico do TEA é bastante complexo, pois requer análise rigorosa e o empenho de vários profissionais. A percepção e a avaliação das pessoas com TEA é necessária, pois assegura intervenções eficazes e o apoio fundamental durante toda a vida do paciente (Nascimento; Bitencourt; Fleig, 2021).

Sobre os diagnósticos e intervenções de enfermagem, Proença (2021) relata que a importância do diagnóstico precoce, principalmente entre dois a seis meses, há uma possibilidade de iniciar as intervenções na fase de plasticidade neural. O objetivo desta abordagem é impedir danos mais graves durante a vida da criança.

A detecção precoce dos sinais do TEA não é apenas uma questão técnica, mas um cuidado que pode transformar a vida da criança e de seus familiares. Identificar o que antes poderia passar despercebido significa abrir espaço para que a criança tenha acesso mais rápido a intervenções que favoreçam sua autonomia, qualidade de vida e inclusão social (Oliveira, 2024; Oliveira *et al.*, 2025).

Em consonância a isso, Giaretta *et al.* (2025), ao avaliar a implementação do M-CHAT no SUS mostraram como esse instrumento é valioso para o rastreamento precoce. Os autores evidenciam as barreiras que fazem parte da rotina de muitos enfermeiros, como a sobrecarga de atendimentos e a falta de preparo específico para lidar com protocolos de triagem. Esse cenário

mostra que não basta ter as ferramentas à disposição; é necessário garantir condições de trabalho e capacitação contínua para que os profissionais consigam aplicá-las com segurança e confiança.

O estudo de Oliveira *et al.* (2025) realizado no Rio de Janeiro, revela como as consultas de puericultura podem ser momentos de escuta sensível e observação atenta. Ao conversar com os familiares e observar o comportamento da criança, o enfermeiro consegue identificar sinais como ausência de contato visual, atraso na fala e dificuldades na interação social. Esses achados reforçam a ideia de que cuidar vai além do procedimento: envolve vínculo, diálogo e presença.

No tocante aos cuidados de enfermagem e desafios para a assistência, o enfermeiro tem um papel importante e eficaz no cuidado à criança com TEA, pois ele é o profissional de saúde que atua na linha de frente da APS, muitas vezes estabelecendo o primeiro contato e consulta a estes pacientes. Nesse período, será realizada uma consulta rigorosa, possibilitando identificar mais precocemente possíveis sinais e sintomas do TEA, observando irritabilidade, dificuldades de interação social e manter contato social, desinteresse pelas conversas, comportamentos de repetição, entre outros (Dunlap; Filipek, 2020; Rodrigues *et al.*, 2017).

A atuação do enfermeiro perante o cuidado com paciente com TEA e com a família é fundamental, considerando sua posição estratégica na promoção da socialização, aceitação e compreensão da criança, além de seu papel para estabelecer limites, suporte familiar e orientações. Sob esse viés, é preciso desmitificar sobre a criança com TEA, como uma ideia de que toda criança desenvolver os mesmos atos de se isolar, movimentos repetitivos, como balançar o corpo. Esses conceitos estabelecidos na sociedade nem sempre reproduzem a complexidade do espectro autista, sendo essencial que o enfermeiro atue com base em uma abordagem humanizada (Dartora; Mendieta; Franchini, 2014).

Ao adotar uma abordagem sensível e embasada em conhecimentos técnicos e humanos, o profissional de saúde consegue promover avanços significativos no processo de reabilitação e inclusão do paciente. Essa postura favorece o fortalecimento da autoestima e da autonomia, além de incentivar o desenvolvimento do autocuidado como parte essencial da construção da identidade do indivíduo (Souza; Abreu; Bubadué, 2024).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo evidenciou que o enfermeiro tem um papel importante no cuidado à criança com TEA. Mais do que apenas realizar procedimentos, o enfermeiro é quem acolhe, escuta e orienta a família, ajudando na identificação precoce dos sinais e na busca por diagnóstico mais rápido e preciso. Na Atenção Primária à Saúde, esse olhar sensível faz toda diferença, principalmente nas consultas de puericultura, onde é possível observar comportamentos, desenvolvimento e possíveis sinais de alerta. Mesmo com avanços, ainda existem muitos desafios, tais quais a falta de preparo, tempo e protocolos claros que orientem o cuidado ao público autista. A sobrecarga de trabalho e a falta de capacitação específica acabam dificultando o atendimento. Ainda assim, o enfermeiro se mostra comprometido, buscando alternativas e aplicando um cuidado humanizado, pautado em teorias como as de Orem e Jean Watson, que valorizam o autocuidado, o vínculo e a empatia.

Conclui-se que o enfermeiro tem papel essencial para a qualidade de vida e o bem-estar da criança com TEA e sua família. Ele é o elo que une o cuidado técnico com o afeto, o olhar profissional com o humano. É necessário que as instituições ofereçam mais apoio, capacitação e recursos, para que o cuidado prestado seja realmente inclusivo, efetivo e humanizado, como toda criança merece.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, A. A.; TEODORO, M. L. M. Família e autismo: uma revisão da literatura. *Contextos Clínicos*, São Leopoldo, v. 5, n. 2, p. 133–142, dez. 2012. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-34822012000200008&lng=pt&nrm=iso Acesso em: 01 mar. 2025. DOI: <https://doi.org/10.4013/ctc.2012.52.07>

ANJOS, M. F. S. Ações de enfermagem no acompanhamento de pacientes com transtornos do espectro autista. 2019. 13 f. Monografia (Bacharelado em Enfermagem) – Universidade do Planalto Central, UNICEPLAC, Brasília, 2019. Disponível em: <https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/314>. Acesso em: 20 fev. 2025.

ARAÚJO, C. M.; NASCIMENTO, J. S.; DUTRA, W. L.; BARBOSA, J. S. P.; LIMA, R. N. O. Papel do enfermeiro na assistência à criança autista. *Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde*, Brasília, v. 1, n. 3, p. 31–35, 2019. Disponível em: <https://revistateste2.rebis.com.br/index.php/revistarebis/article/view/32>. Acesso em: 22 fev. 2025.

BRASIL. Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 28 dez. 2012. Seção 1, p. 2. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112764.htm. Acesso em: 16 mar. 2025.

DARTORA, D. D.; FRANCHINI, B.; MENDIETA, M. C. A equipe de enfermagem e as crianças autistas. *Journal of Nursing and Health*, v. 4, n. 1, p. 27–38, 2014. DOI: <https://doi.org/10.15210/jonah.v4i1.4304>. Acesso em: 09 maio 2025.

DUNLAP, J. J.; FILIPEK, P. A. Autism spectrum disorder: the nurse's role. *The American Journal of Nursing*, v. 120, n. 11, p. 40–49, 2020. DOI: [10.1097/01.NAJ.0000721236.69639.e3](https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000721236.69639.e3). Acesso em: 02 abr. 2025.

GIARETTA, N. M. et al. Implementation of M-CHAT for screening of early signs of autism in the Brazilian health care system: a feasibility study. *Nursing Reports*, v. 15, n. 4, p. 120, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/nursrep15040120>. Acesso em: 30 set. 2025.

MAGALHÃES, J. M. et al. Diagnósticos e intervenções de enfermagem em crianças com transtorno do espectro autista: perspectiva para o autocuidado. *Revista Baiana de Enfermagem*, Salvador, v. 36, e44858, 2022. Disponível em: http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2178-86502022000100327. Acesso em: 20 set. 2025. DOI: <http://dx.doi.org/10.18471/rbe.v36.44858>

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto & Contexto – Enfermagem*, v. 17, n. 4, p. 758–764, 2008.

NASCIMENTO, I. B.; BITENCOURT, C. R.; FLEIG, R. Estratégias para o transtorno do

espectro autista: interação social e intervenções terapêuticas. *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, v. 70, n. 2, p. 179–187, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0047-2085000000326>. Acesso em: 01 abr. 2025.

OLIVEIRA, A. R. P. Detecção precoce dos sinais de alerta de autismo em crianças na atenção primária à saúde sob a perspectiva das relações interpessoais. 2024. 151 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: <http://objdig.ufrj.br/51/dissert/951018.pdf>. Acesso em: 30 set. 2025.

OLIVEIRA, A. R. P. et al. Nurse participation in detecting signs of childhood autism in primary health care. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 78, n. 1, e20230530, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2023-0530>. Acesso em: 29 set. 2025.

PITZ, I. S. C.; GALLINA, F.; SCHULTZ, L. F. Indicadores para triagem do transtorno do espectro autista e sua aplicabilidade na consulta de puericultura. *Revista de APS*, v. 24, n. 2, 2021. DOI: <https://doi.org/10.34019/1809-8363.2021.v24.32438>. Acesso em: 20 set. 2025.

SANTOS, N. K.; SANTOS, J. A. M.; SANTOS, C. P.; LIMA, V. P. Assistência de enfermagem ao paciente autista: um enfoque na humanização. *Revista de Saúde Dom Alberto, Rio Grande do Sul*, v. 4, n. 1, p. 17–29, 2019. Disponível em: <https://revista.domalberto.edu.br/revistadesaudedomalberto/article/view/134> Acesso em: 24 fev. 2025.

SILVA, T. C.; SANTOS, C. V. P.; NAKA, K. S. Assistência de enfermagem a crianças com transtorno do espectro autista. *Estudos Avançados sobre Saúde e Natureza, São Paulo*, v. 1, 2021. Disponível em: <https://www.periodicojs.com.br/index.php/easn/article/view/342>. Acesso em: 02 fev. 2025.

SOELTL, S. B.; FERNANDES, I. C.; CAMILLO, S. O. The knowledge of the nursing team about autistic disorders in children in the light of the human caring theory. *ABCS Health Sciences*, v. 46, e021206, 2021. Disponível em: <https://www.portalnepas.org.br/abcshs/article/view/1360>. Acesso em: 20 set. 2025.

STEFFEN, B. F. et al. Diagnóstico precoce de autismo: uma revisão literária. *Revista Saúde Multidisciplinar*, v. 6, n. 1, p. 1–6, 2019. Disponível em: <http://revistas.famp.edu.br/revistasaudemultidisciplinar/article/view/91>. Acesso em: 20 mar. 2025.

URSI, E. S. Prevenção de lesões de pele no perioperatório: revisão integrativa da literatura. 2005. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/D.22.2005.tde-18072005-095456>. Acesso em: 23 jul. 2025.